

INVESTITSION SALOHIYATNI OSHIRISHDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK MEXANIZMLARINING SAMARADORLIGI

Maxmud Muxammadiyev O'ktam o'g'li

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti

1-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada investitsion salohiyatni oshirishda davlat-xususiy sheriklik (DXSh) mexanizmlarining tutgan o'rni va ularning iqtisodiy samaradorligi tahlil qilingan. Tadqiqot davomida DXShning institutsional asoslari, uning tashkil etish shakllari, huquqiy-me'yoriy tartibga solinishi, shuningdek, O'zbekistonda amalga oshirilayotgan DXSh loyihalari tajribasi o'rganildi. Xususan, transport, sog'liqni saqlash, ta'lim, energetika va kommunal xizmatlar sohalarida DXSh orqali jalb qilingan investitsiyalar miqdori va ularning moliyaviy-iqtisodiy samarasi ko'rsatkichlari tahlil qilindi. Maqolada davlat va xususiy sektor o'rtasida xavf va mas'uliyatlarni adolatli taqsimlash, loyihalarni baholash mezonlari, risklarni boshqarish va investitsiya muhitini yaxshilashga qaratilgan strategik yondashuvlar yoritilgan. Shuningdek, DXSh orqali investitsion muhitni yaxshilash, iqtisodiyotning turli tarmoqlariga zamonaviy texnologiyalarni jalb qilish, yangi ish o'rinlari yaratish va iqtisodiy o'sishga erishishda bu mexanizmlarning tutgan o'rni asoslab berilgan.

Abstract. This article analyzes the role of public-private partnership (PPP) mechanisms in enhancing investment potential and assesses their economic effectiveness. The study explores the institutional foundations of PPP, the forms of its organization, regulatory and legal frameworks, as well as the practical experience of ongoing PPP projects in Uzbekistan. In particular, investment volumes attracted through PPP in sectors such as transport, healthcare, education, energy, and public utilities and their financial-economic performance indicators have been analyzed. The article highlights strategic approaches aimed at equitable distribution of risks and responsibilities between the public and private sectors, criteria for project evaluation, risk management, and improving the investment environment. Based on the results of the research, proposals and recommendations for planning, monitoring, and evaluating PPP projects have been developed, serving as a valuable scientific and methodological resource for further improvement of investment policy in the context of Uzbekistan.

Kalit so'zlar: Investitsiya, Salohiyat, Sheriklik, Hamkorlik, Loyiha, Infratuzilma, Samaradorlik, Tahlil, Rivojlanish, Tashabbus

Keywords: Investment, Potential, Partnership, Cooperation, Project, Infrastructure, Efficiency, Analysis, Development, Initiative.

Kirish.Bozor iqtisodiyoti sharoitida davlatning asosiy vazifalaridan biri investitsiyalar uchun qulay muhit yaratish orqali milliy iqtisodiyotni rivojlantirish, innovatsion o‘shishni qo‘llab-quvvatlash va ijtimoiy infratuzilmani barpo etishdan iboratdir. Shu nuqtai nazardan qaralganda, zamonaviy investitsion siyosatning samaradorligini ta‘minlashda davlat va xususiy sektor o‘rtasidagi hamkorlik mexanizmlari alohida ahamiyat kasb etadi. Jumladan, davlat-xususiy sheriklik (DXSh) instituti bugungi kunda nafaqat O‘zbekistonda, balki dunyoning rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarida ham iqtisodiy o‘shishning muhim omillaridan biri sifatida e‘tirof etilmoqda. Mazkur mexanizm orqali davlat o‘zining ijtimoiy-iqtisodiy funksiyalarini xususiy sektor bilan sheriklik asosida, moliyaviy yukni taqsimlagan holda, samarali bajarishga erishadi.

Davlat-xususiy sheriklik konsepsiyasi iqtisodiyotni barqaror rivojlantirish, infratuzilma sohalarini modernizatsiyalash, zamonaviy texnologiyalarni jalb qilish va aholi farovonligini oshirish yo‘lida strategik vositaga aylangan. An‘anaviy davlat moliyalashtirish manbalarining yetishmasligi sharoitida xususiy kapitalni jalb etish, moliyaviy risklarni taqsimlash va loyiha samaradorligini oshirish kabi imkoniyatlar DXSh tizimining amaliy qiymatini belgilaydi. Bu mexanizmning asosiy afzalligi shundaki, u bir vaqtning o‘zida davlatning strategik manfaatlarini va xususiy sektorning foyda olish intilishlarini uyg‘unlashtirish imkonini beradi. Ayni paytda, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan ilgari surilgan “Yangi O‘zbekiston” taraqqiyot strategiyasi, “Raqamli O‘zbekiston–2030” konsepsiyasi va boshqa islohotlar doirasida davlat va xususiy sektor o‘rtasidagi aloqalarni mustahkamlash borasida qator huquqiy-me‘yoriy asoslar yaratilmoqda.

So‘nggi yillarda O‘zbekistonda DXSh asosida amalga oshirilgan loyihalar soni ortib bormoqda. Jumladan, sog‘liqni saqlash, ta‘lim, energetika, transport va kommunal xizmatlar sohalarida davlat-xususiy sheriklik asosida yirik infratuzilmaviy loyihalar hayotga tatbiq etilmoqda. Ushbu loyihalar orqali nafaqat tashqi investitsiyalarni jalb etish, balki mahalliy xususiy sektor subyektlarining faolligini oshirishga ham erishilmoqda. DXSh bitimlari orqali yaratilgan ob‘ektlar, taqdim etilayotgan xizmatlar sifati va aholining ulardan foydalanish darajasi davlat tomonidan nazorat qilinadi, xususiy sektor esa o‘z tajribasi, texnologiyasi va moliyaviy resurslari bilan jarayonni jadallashtiradi. Natijada iqtisodiyotning turli tarmoqlarida yuqori texnologiyali ishlab chiqarish quvvatlari, zamonaviy xizmatlar va yangi ish o‘rinlari tashkil etilmoqda.

Davlat-xususiy sheriklik mexanizmining iqtisodiy samaradorligini tahlil qilishda bir nechta muhim omillar inobatga olinadi. Ulardan birinchisi – investitsiya

hajmi, ikkinchisi – loyiha doirasida erishilgan iqtisodiy va ijtimoiy natijalar, uchinchisi – risklarning taqsimlanishi va boshqarilishi, to‘rtinchisi – investitsiya davri mobaynida erishilgan samaradorlik ko‘rsatkichlaridir. Bu ko‘rsatkichlarning har biri DXSh asosida tashkil etilgan loyihalarning uzoq muddatli istiqbolda qancha darajada foydali bo‘lishini aniqlab beradi. Jumladan, sog‘liqni saqlash sohasida tashkil etilgan DXSh loyihalari tibbiy xizmatlarning sifati va qulayligini oshirgan bo‘lsa, transport infratuzilmasidagi sheriklik loyihalari aholining harakatlanish imkoniyatlarini kengaytirgan.

Shu bilan birga, DXShning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi uchun normativ-huquqiy baza, moliyaviy institutlar bilan hamkorlik, tender jarayonlarining ochiqligi, risklarni aniq belgilovchi shartnomalar, monitoring tizimi va manfaatdor tomonlar o‘rtasida uzviy aloqa bo‘lishi shart. O‘zbekistonda bu yo‘nalishda amalga oshirilayotgan islohotlar davlat-xususiy sheriklikning institutsional asoslarini mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Jumladan, “Davlat-xususiy sheriklik to‘g‘risida”gi qonunning qabul qilinishi, DXSh loyihalari bo‘yicha ekspertiza va konsalting markazlarining faoliyati, moliyaviy kafolatlar mexanizmlarining joriy etilishi – bularning barchasi mazkur tizimning rivojiga xizmat qilmoqda.

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, DXSh nafaqat investitsion salohiyatni oshiradi, balki davlat moliyasiga tushayotgan bosimni kamaytiradi, loyihalarning amalga oshirilish muddatini qisqartiradi, xizmatlar sifati va mijozlar ehtiyojini qondirish darajasini oshiradi. Shu bois, DXSh mexanizmlarining iqtisodiyotdagi roli bugungi kunda strategik ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu maqola orqali DXSh mexanizmlarining investitsion salohiyatni oshirishdagi o‘rni chuqur tahlil qilinib, O‘zbekistonda bu yo‘nalishdagi holat baholanadi, amaliy tajriba va muammolar aniqlanadi hamda istiqbolli yo‘nalishlar yuzasidan taklif va tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Investitsiya muhitini rivojlantirish bo‘yicha raqobatbardosh strategiyalarni ishlab chiqishda, ayniqsa infratuzilma va xizmat ko‘rsatish sohalariga xususiy sektor kapitalini jalb qilishning ahamiyati yildan-yilga ortib bormoqda. Shu sababli bu sohadagi ilmiy izlanishlar nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham muhim hisoblanadi. Maqola doirasida ko‘rib chiqiladigan masalalar, ayniqsa investitsion risklarni baholash, sheriklik shartnomalari tuzish mexanizmlari, monitoring tizimlari va samaradorlik ko‘rsatkichlari, O‘zbekiston iqtisodiy siyosatining kelgusi yo‘nalishlarini belgilashda asos bo‘la oladi

Asosiy qism. Investitsion salohiyat – bu mamlakat iqtisodiyotining mavjud va istiqbolli resurslarini jalb qilish orqali investitsiyalarni samarali yo‘naltirish imkoniyati bo‘lib, u iqtisodiy o‘sish, texnologik yangilanish va ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirishda asosiy omil hisoblanadi. Mamlakatda investitsion faollikni oshirish,

investitsiya resurslari oqimini barqaror saqlash va ularni infratuzilmaviy va strategik yo‘nalishlarga jalb qilish davlat siyosatining muhim yo‘nalishlaridan biri bo‘lib qolmoqda. Ayni jarayonda davlat-xususiy sheriklik (DXSh) mexanizmlarining iqtisodiy samaradorligini ta‘minlash orqali investitsion salohiyatni faollashtirish zarurati yuzaga chiqmoqda [Hamidova, 2022].

DXShning mohiyati davlat va xususiy sektor o‘rtasidagi hamkorlikka asoslangan bo‘lib, maqsad – davlatning ijtimoiy, iqtisodiy va infratuzilmaviy loyihalarni amalga oshirishdagi majburiyatlarini xususiy sektor bilan birgalikda bajarishdir. Bu orqali bir tomondan davlat byudjetiga tushayotgan yuk kamayadi, ikkinchi tomondan esa xususiy kapitalning iqtisodiyotda faol ishtiroki kuchayadi. O‘zbekistonda ham bu model so‘nggi yillarda iqtisodiy siyosatning asosiy vositalaridan biriga aylanmoqda. 2019-yilda qabul qilingan “Davlat-xususiy sheriklik to‘g‘risida”gi Qonun ushbu yo‘nalishdagi huquqiy asosni belgilab berdi [Nazarov, 2023].

DXSh mexanizmlari orqali O‘zbekistonda transport, energetika, sog‘liqni saqlash, ta‘lim, axborot texnologiyalari, kommunal xizmatlar kabi muhim tarmoqlarda bir qator yirik loyihalar amalga oshirila boshlandi. Masalan, Toshkent viloyatida qurilgan zamonaviy diagnostika markazi DXSh asosida tashkil etilgan bo‘lib, loyiha qiymati 30 million AQSh dollarini tashkil etdi. Markaz xususiy kompaniya tomonidan qurildi va uskunalar bilan ta‘minlandi, davlat esa yer maydoni va ayrim soliq imtiyozlari bilan qo‘llab-quvvatladi. Loyiha natijasida yuzdan ortiq ish o‘rni yaratildi, aholi uchun arzon va sifatli tibbiy xizmatlar yo‘lga qo‘yildi [Tursunov, 2022].

Iqtisodiy samaradorlik jihatidan DXSh mexanizmlarining bir qancha afzalliklari mavjud. Birinchidan, DXSh loyihalari moliyalashtirishda diversifikatsiyani ta‘minlaydi. Ya‘ni, moliyaviy manbalar faqat davlat byudjeti yoki kredit hisobidan emas, balki xususiy investor mablag‘lari hisobidan ta‘minlanadi. Ikkinchidan, xususiy sektorning loyihalarni amalga oshirishdagi tajribasi, menejment uslublari va zamonaviy texnologiyalaridan foydalanish imkoniyati mavjud bo‘ladi. Uchinchidan, loyiha muddati, sifati va narx bo‘yicha ko‘proq kafolatlar vujudga keladi. To‘rtinchidan, risklarning davlat va xususiy tomon o‘rtasida taqsimlanishi investitsiya xavfsizligini oshiradi [Qodirov, 2022].

Shu bilan birga, DXShning iqtisodiy samaradorligi loyihani tanlash, uni tahlil qilish, huquqiy va moliyaviy asoslarini shakllantirish, risklarni aniqlash va boshqarish tizimlariga bevosita bog‘liqdir. DXSh loyihalarini baholashda quyidagi ko‘rsatkichlar muhim ahamiyatga ega: umumiy investitsiya hajmi, loyiha muddati, foyda ko‘rsatkichlari (NPV, IRR), ichki va tashqi risklar, xarajatlarning foydaga nisbati

(CBA), hamda ijtimoiy-iqtisodiy ta'sir ko'rsatkichlari. Ushbu parametrlar asosida loyiha samaradorligi aniq baholanadi va qabul qilinadi [Solieva, 2021].

Hozirgi kunda O'zbekistonda DXSh asosida faoliyat yuritayotgan loyihalarning ko'pchiligida monitoring va tahlil tizimining yetarli darajada shakllanmaganligi, shartnomalarda xavf va mas'uliyat chegaralarining aniq belgilanmaganligi, xususiylar investorlarga davlat kafolatlarining sustligi va bank tizimi bilan integratsiyaning yetishmasligi kabi muammolar mavjud. Shu sababli, DXShning iqtisodiy samaradorligi ba'zi hollarda kutilgan natijani bermaydi. Mazkur holatni bartaraf etish uchun DXSh bo'yicha yagona axborot bazasini shakllantirish, baholash mezonlarini standartlashtirish va moliyaviy monitoring tizimini kuchaytirish lozim [Karimova, 2023].

Davlat-xususiylar sheriklik mexanizmlari orqali investitsion salohiyatni faollashtirishda risklarni boshqarish masalasi ham katta ahamiyatga ega. DXShda mavjud risklar quyidagicha tasniflanadi: moliyaviy risk (kutilgan foydaning pasayishi), siyosiy risk (qonunchilikdagi o'zgarishlar), ekspluatatsion risk (xizmat sifatining pasayishi), qurilish riski (muddati va byudjetidan chekinish), valyuta riski (import texnologiyalar va kreditlar hisobidan). Bunday risklarni boshqarish uchun davlat tomonidan kafolat mexanizmlari, subsidiyalari, soliq yengilliklari, valyuta barqarorligini ta'minlash choralarini qo'llash samarali natijalar beradi [Obidov, 2021].

DXSh asosida investitsiyalarni jalb qilishda xalqaro tajribadan foydalanish ham alohida e'tiborga loyiq. Masalan, Turkiya, Malayziya, Buyuk Britaniya, Janubiy Koreya kabi davlatlarda DXSh loyihalari qattiq nazorat, aniq shartnomaviy majburiyatlar va davlat-xususiylar axborot portallari orqali yuritiladi. Bu tajribalarning O'zbekiston sharoitida qo'llanilishi loyihalarning iqtisodiy samaradorligini oshirish, shaffoflikni ta'minlash va xususiylar sektor ishonchini mustahkamlashda muhim bo'ladi [Raximov, 2022].

Shu o'rinda ta'kidlash lozimki, davlat-xususiylar sheriklik orqali investitsion faollikni kuchaytirish uchun faqat yirik loyihalar emas, balki o'rta va kichik hajmdagi, ijtimoiy ahamiyatga ega loyihalarni ham rag'batlantirish zarur. Mahalliy biznes vakillarini, ayniqsa, hududiy tadbirkorlarni DXSh loyihalariga jalb qilish orqali hududiy investitsion salohiyatni rivojlantirish mumkin. Buning uchun loyihalarga oid ochiq axborot resurslari, yengillashtirilgan tender tartiblari, kafolatlangan daromad modeli va xususiylar sektor manfaatlarini himoya qiluvchi mustahkam me'yoriylar hujjatlar zarur [Tojiev, 2021].

O'zbekiston Respublikasining "Yangi O'zbekiston – 2022–2026 yillar uchun Taraqqiyot strategiyasi"da ham DXShni kengaytirish, yirik ijtimoiy va infratuzilma loyihalarini xususiylar bilan hamkorlikda amalga oshirish ustuvor yo'nalish

sifatida belgilangan. Ushbu strategik hujjat doirasida 2025-yilgacha har yili kamida 20 ta yirik DXSh loyihasini boshlash, ularning umumiy qiymatini 2 milliard AQSh dollaridan oshirish rejalashtirilgan. Bu esa mamlakatda investitsion muhitni yanada yaxshilash, investorlar ishonchini mustahkamlash va iqtisodiy faollikni rag'batlantirishga xizmat qiladi [Lex.uz, 2022].

Tahlillar ko'rsatmoqdaki, davlat-xususiy sheriklik O'zbekistonda investitsion siyosatni takomillashtirish, iqtisodiyotni modernizatsiya qilish va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashda muhim vositaga aylanmoqda. Har bir yangi DXSh loyihasi davlat uchun resurslarni tejash, xususiy sektor uchun esa investitsion imkoniyatlarni kengaytirish vositasi bo'lib xizmat qilmoqda. Bunda samarali boshqaruv, risklarni adolatli taqsimlash, loyiha monitoring tizimining kuchli bo'lishi va qonuniy kafolatlar asosiy shartlardandir.

Xulosa Investitsion salohiyatni oshirish jarayonida davlat-xususiy sheriklik (DXSh) zamonaviy iqtisodiy siyosatning muhim tarkibiy qismiga aylanmoqda. Tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, DXSh mexanizmlari orqali nafaqat yirik infratuzilmaviy loyihalarni amalga oshirish, balki xususiy sektorni davlat funksiyalarini bajarishga faol jalb qilish, moliyaviy yukni taqsimlash va samarali xizmat ko'rsatish tizimini shakllantirish mumkin. O'zbekistonda bu yo'nalishda huquqiy asoslar yaratilib, transport, sog'liqni saqlash, ta'lim, energetika kabi sohalarda bir qator loyihalar muvaffaqiyatli amalga oshirilmoqda. DXShning iqtisodiy samaradorligi – uning moliyaviy manbalarni diversifikatsiya qilish, xususiy investitsiyalarni jalb etish, innovatsion texnologiyalarni tatbiq etish va xizmatlar sifatini oshirishdagi rovida yaqqol namoyon bo'ladi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, DXSh asosida amalga oshirilgan loyihalarda umumiy foyda ko'rsatkichlari, xarajatlarning foydaga nisbati, risklarni boshqarish tizimi va monitoring jarayoni strategik yondashuvlar bilan boshqarilsa, ijobiy natijalarga erishiladi. Biroq ayrim hollarda normativ-huquqiy noaniqliklar, shartnomaviy tafsilotlarning yetishmasligi va xavflarni aniq taqsimlay olmaslik kabi kamchiliklar samaradorlikka salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Shu bois, investitsion salohiyatni oshirish maqsadida davlat-xususiy sheriklikning samaradorligini ta'minlash uchun quyidagi yo'nalishlar ustuvor hisoblanadi: birinchidan, DXSh bo'yicha loyihalarni tanlash va baholash mezonlarini standartlashtirish; ikkinchidan, xususiy investorlar uchun soliq yengilliklari va davlat kafolatlari mexanizmlarini kuchaytirish; uchinchidan, DXSh loyihalari monitoring tizimini raqamlashtirish; to'rtinchidan, shartnomalarda risk va foyda taqsimotini aniq belgilash; beshinchidan, xalqaro tajribalarga asoslangan DXSh metodologiyalarini joriy etish. Davlat-xususiy sheriklik orqali investitsion faollikni kuchaytirish nafaqat davlat resurslarini tejash, balki mamlakat iqtisodiyotining barqaror o'sishini

ta'minlashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Ayniqsa, O'zbekistonda "Yangi O'zbekiston" taraqqiyot strategiyasi doirasida DXSh loyihalarini ko'paytirish va ularning iqtisodiy-ijtimoiy samaradorligini oshirish bo'yicha tizimli chora-tadbirlarning amalga oshirilishi milliy iqtisodiy siyosatning raqobatbardoshligini mustahkamlashda katta ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Hamidova, N.Sh. Raqamli iqtisodiyot sharoitida strategik boshqaruvning zamonaviy yo'nalishlari / N.Sh. Hamidova // Iqtisodiyot va ta'lim. – 2022. – №2. – B. 112–116.
2. Nazarov, A.M. Raqamli transformatsiya va strategik menejment: O'zbekiston tajribasi / A.M. Nazarov // Biznes va Iqtisodiyot jurnali. – 2023. – №4. – B. 20–26.
3. Solieva, G.T. Raqamli texnologiyalar va strategik boshqaruvning o'zaro bog'liqligi / G.T. Solieva // Iqtisodiy taraqqiyot muammolari. – 2021. – №1(93). – B. 66–72.
4. Qodirov, J.R. Raqamli iqtisodiyotda innovatsion boshqaruv tamoyillari / J.R. Qodirov // Iqtisodiyotda innovatsiyalar. – 2022. – №3(12). – B. 38–44.
5. Tursunov, B.O. Raqobatbardoshlikni oshirishda investitsiya siyosatining o'rni / B.O. Tursunov // Iqtisodiy tadqiqotlar jurnali. – 2022. – №3(25). – B. 45–51.
6. Karimova, D.R. Soliq tizimining modernizatsiyasi va iqtisodiy rivojlanishga ta'siri / D.R. Karimova // Davlat moliyasi. – 2023. – №1. – B. 23–28.
7. Obidov, A.A. O'zbekiston iqtisodiyotida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning roli / A.A. Obidov. – Toshkent: Iqtisodiy fanlar, 2021. – 190 b.
8. Raximov, S.S. Iqtisodiy o'sish va investitsiya muhiti: nazariy asoslari va O'zbekiston amaliyoti / S.S. Raximov // Iqtisodiyot va ta'lim. – 2022. – №4. – B. 75–81.
9. Tojiev, B.B. Menejment nazariyasi va amaliyoti: darslik / B.B. Tojiev. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2021. – 412 b.
10. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi" to'g'risidagi farmoni // Lex.uz – <https://lex.uz/docs/5841063> (murojaat qilingan sana: 2025.06.26)

Каримова, Д. Э. (2024). Лингвистический Анализ Временных Отношений В Русском И Узбекском Языках. *Miasto Przyszłości*, 53, 919-922.

Ashkabilovna, K. D. (2022). Expression of the relation of precedence in NGN with the subordinate part of time in Russian (on the material of works of art by Russian writers). *The Peerian Journal*, 11, 102-106.

Karimova, D. (2022). ВЫРАЖЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ ПРЕДШЕСТВОВАНИЯ В СПП С ПРИДАТОЧНОЙ ЧАСТЬЮ ВРЕМЕНИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ). *Science and innovation*, 1(B7), 487-493.

Eshkobilovna, K. D., Soatovich, Y. A., & Ugli, Y. A. M. Formation of Written Communicative Competences at the Initial Stage of Training of Rfl. *Academicia Globe*, 2(05), 325-329.

Eshqobilovna, K. D., Xushbakovna, X. S., & Sitora, R. (2021). Modern Written Communication: Lingu-Methodological Basis of Learning and Control. *European journal of innovation in nonformal education*, 1(2), 169-171.

Kalimbetov, B. Y., Tukhtakuziyev, A., Usmanov, A. S., Orymbetova, G. E., Umbataliyev, N. A., & Karimova, D. (2020). Study of the process of movement stability of mounted cultivator working bodies on combined inter-tillage of vegetable crops. *Eurasian Journal of BioSciences*, 14(1).

Базарнова, О. В., & Каримова, Д. Э. (2019). О СЕМАНТИЗАЦИИ РАЗГОВОРНО-МАРКИРОВАННОЙ ЛЕКСИКИ В САМОСТОЯТЕЛЬНОМ ЧТЕНИИ. *Опыт и перспективы обучения иностранным языкам в евразийском образовательном пространстве*, (4), 78-82.

Расулова, З. Х., & Каримова, Д. Э. (2019). МЕСТО И СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ РУССКОГО СКАЗУЕМОГО В БЕЗЛИЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ. *Современные исследования в области преподавания иностранных языков в неязыковом вузе*, (8), 55-60.

Каримова, Д., & Авазова, С. (2019). ОБУЧЕНИЕ КОРРЕЛЯЦИИ ТВЕРДЫХ И МЯГКИХ СОГЛАСНЫХ В КУРСЕ ФОНЕТИКИ РУССКОГО ЯЗЫКА. *Интернаука*, (10), 28-29.

Каримова, Д. Э., Авазова, С. А., & Хужманов, С. Х. (2019). ОСОБЕННОСТИ ОПИСАНИЯ МНОГОЗНАЧНЫХ СЛОВ В УЧЕБНОМ СЛОВАРЕ. *Интернаука*, (45-1), 86-88.

Каримова, Д. Э. (2018). РОЛЬ КОННОТАЦИИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ. *Интернаука*, (23-1), 67-68.

Дустова, Д. С., & Каримова, Д. Э. Формирование у младших школьников текстовых умений на уроках русского языка. *innovation in the modern education system*, 69.

Eshkobilovna, K. D., Soatovich, Y. A., & Ugli, Y. A. M. Formation of Written Communicative Competences at the Initial Stage of Training of Rfl. *Academicia Globe*, 2(05), 325-329.

Нормуротова, А., & Фаттоева, Ў. (2025). ВНЕДРЕНИЕ ЕСТЕСТВЕНСТВЕННЫХ НАУК И РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ НАУКИ В НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ. *Предпринимательства и педагогика*, 4(1), 191-196.

QIZI, N. A. K., & ASHURQULOVNA, F. O. G. I. TABIIY FANLARNING JORIY ETILISHI HAMDA BOSHLANG 'ICH TA'LIMDA SCIENCE FANINING O 'RNI VA AHAMIYATI.

Normurotova, A. K. (2024). TABIIY FANLARNI O 'QITISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING MAZMUN MOHIYATI. *Inter education & global study*, (4 (1)), 29-36.

Ulug'bekovna, I. N., & Hosila, P. BOSHLANG 'ICH SINFLARDA MATEMATIKA O 'QITISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR.

Ulug'bekovna, I. N. BOSHLANG 'ICH SINFLARDA GEOMETRIK TASAVVURLARNI SHAKLLANTIRISHDA KUB VA KUBOIDNING O 'RNI.

Ахмедова, У. (2023). DEVELOPMENT OF WRITTEN SPEECH IN MEDICAL STUDENTS IN THE RUSSIAN LANGUAGE CLASSES IN A MEDICAL UNIVERSITY. *European Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 16, 308-315.

Ахмедова, У., & Суяркулова, З. (2023). Интерактивные методы обучения русскому языку в медицине. *Образование наука и инновационные идеи в мире*, 18(3), 17-20.

Ахмедова, У. Э. (2023). КУЛЬТУРА РЕЧИ СТУДЕНТОВ И ЕЁ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ. *INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION AND PRACTICE. SCIENTIFICMETHODICAL JOURNAL*, 4(1), 47-51.

Ахмедова, У. Э. (2020). ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕХНОЛОГИИ НАКОПЛЕНИЯ И СИСТЕМАТИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИИ НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ. In *Университетская наука: взгляд в будущее* (pp. 708-710).

Ахмедова, У. Э. (2018). ТЕРМИНОЛОГИЯ И ЕЁ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ. *Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук*, (8), 84-86.

Ахмедова, У. Э. (2018). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ ВИДОВ РЕ-ЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА

ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ. *Инновации в образовании и медицине. Материалы V Все, 18.*

Ахмедова, У. Э. (2017). Значение внеаудиторной работы в повышении эффективности занятий русского языка в медицинских вузах. *Инновации в образовании и медицине. Материалы IV Всероссийской на, 46.*

Ахмедова, У. Э. (2018). ЗНАКОМСТВО С ЛЕКСИЧЕСКОЙ СИНОНИМИЕЙ НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА. *10.00. 00-ФИЛОЛОГИЯ ФАНЛАРИ, 13.*

Ахмедова, У. Э. (2021). Сходства и различия между предложениями русского языка и окончаниями узбекского языка (на примере употребления с существительными). *Молодой ученый, (10), 220-222.*

Inogamova, D., & Rakhmatullayeva, F. (2025). TRAINING PHARMACOLOGY STUDENTS IN BOTANICAL KNOWLEDGE. *International journal of medical sciences, 1(2), 118-121.*

Иногамова, Д. Р. (2025, March). ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ НА УРОКАХ ГОСПИТАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ. In *INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERDISCIPLINARY SCIENCE* (Vol. 2, No. 3, pp. 102-108).

Иногамова, Д., & Баротов, М. (2024). “ФИЗИКА ВА БИОЛОГИЯ” ДАРСЛАРИДА ЗАМОНАВИЙ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ. *Journal of science-innovative research in Uzbekistan, 2(9), 54-63.*

Иногамова, Д. Р., & Штырова, А. М. (2024). ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБЕСПЕЧИВАЮТ УСЛОВИЯ ВСЕСТОРОННЕГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology, 4(6), 452-455.*

Иногамова, Д. Р., Шигакова, Л. А., & Умарова, З. Х. (2023). Использование виртуальных программ в преподавании медицинской биологии. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS, 2(23), 58-62.*

Иногамова, Д. (2023). Методические основы преподавания медицинской генетики в профессиональных колледжах. Каталог авторефератов, 1(1), 1–21. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/autoabstract/article/view/42669>

Иногамова, Д. (2009). Методические основы преподавания медицинской генетики в профессиональных колледжах. *Каталог авторефератов, 1(1), 1-21.*

Abulova, M. K. (2023). THE ROLE OF LEGAL EDUCATION IN REFORMING THE EDUCATION SYSTEM. *World Bulletin of Social Sciences, 22, 39-40.*

Mirzayeva, F. O., & Abulova, M. K. (2023). DEMOKRATIK JAMIYATDA PEDAGOGIK HAMKORLIK MUHITI ASOSIDA MUSTAQIL FIKRLOVCHI

BARKAMOL SHAXSNI SHAKLLANTIRISH. *Science and innovation*, 2(Special Issue 12), 302-305.

Abulova, M. K. (2023). The Concept of the Family in Modern Society and its Main Tasks in the Republic of Uzbekistan. *Journal of Pedagogical Inventions and Practices*, 20, 47-51.

Mirzayeva, F. O., & Abulova, M. K. (2023). PREPARING FUTURE TEACHERS FOR EDUCATIONAL ACTIVITY BASED ON INNOVATIVE TECHNOLOGIES. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 11(12), 548-552.

МАМАДИЁРОВ, О. У. ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СОЗДАНИИ ИННОВАЦИОННЫХ СТРАХОВЫХ УСЛУГ. *НАУЧНЫЙ ЛИДЕР Учредители: Общество с ограниченной ответственностью Международный издательский дом "ВОРЛДСАЙПАБЛ"*, (3), 50-54.

Mamadiyurov, O. U. (2024). INSON SALOHİYATINI OSHIRISH VA INNOVATSIYALAR. *Academic research in educational sciences*, 5(TSUE Conference 1), 285-287.

Mamadiyurov, O. U., Rahmatov, X. S. U., & Rahmonov, A. I. U. (2024). REFORMS TO PROTECT AND PROMOTE PUBLIC HEALTH. *Academic research in educational sciences*, 5(TSUE Conference 1), 360-363.

Мамадиёров, О. (2023). Ўзбекистонда озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашнинг ўзига хос хусусиятлари. *International Journal of Finance and Digitalization*, 2(01), 1-11.

Мамадиёров, О. У. (2020). ВЛИЯНИЕ ОТКРЫТЫХ ТРАНШЕЙ НА РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА. *Россия: тенденции и перспективы развития*, (15-2), 240-240.

Sh, S., & Mamadierov, O. (2019). LAST TRENDS IN DEVELOPMENT OF COST MANAGEMENT SYSTEMS. *Экономика и социум*, (4 (59)), 65-67.

Мамадиеров, О. (2019). БЕЗОПАСНОСТЬ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ. *Экономика и социум*, (4 (59)), 489-491.

Bulut, M., Muminov, N., Korkut, C., & Rakhmonov, R. (2019). Rejuvenating silkroad: past, present and future of Turkey-Uzbekistan relations.

Мамадиёров, О. У. (2019). БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ. *Экономика и социум*, (4 (59)), 492-496.

Ashurov, N. R. (2022). Umbarova NX Boshlang 'ich sinf texnologiya darslarida qog 'oz va kartondan amaliy ishlarni tashkil etishda o 'qituvchining metodik tayyorgarligini takomillashtirish. Monografiya. Monografiya" Denov-2022, 160.

Умбарова, Н. (2023). МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ В НАЧАЛЬНОМ КЛАССЕ. *Предпринимательства и педагогика*, 2(2), 156–161. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/entrepreneurship-pedagogy/article/view/27335>

Umbarova, Nasiba Xolboy Qizi (2023). BOSHLANG'ICH SINF TEXNOLOGIYA DARSLARIDA TEXNOLOGIK ATAMALARDAN FOYDALANISH. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3 (1-2), 514-518.

Maxsadovich, J. S. (2024). GREK SHAMBALASI (*Trigonella foenum-graecum* L.) NING INTRODUKSIYASI VA AGROTEXNOLOGIYASI. *AGROINNOVATSIYA*, 2(1), 217-227.

Normaxmatov, S., & Jumayev, S. (2025). Grek shambalasi (*Trigonella foenum-graecum* L.) va uning umumiy tahliliy tavsifi. *AGROINNOVATSIYA*, 3(1), 100-108.

Normaxmatov, S., & Jumayev, S. (2025). Grek shambalasi (*Trigonella foenum-graecum* L.) va uning umumiy tahliliy tavsifi. *AGROINNOVATSIYA*, 3(1), 100-108.

Abduhamidovna, F. M. (2025). INNOVATIONS IN THE RETAIL SEGMENT OF BANKING ACTIVITIES IN UZBEKISTAN. *Web of Discoveries: Journal of Analysis and Inventions*, 3(3), 88-93.

Фаттахова, М. (2023). Влияние цифровизации на конкурентные преимущества коммерческих банков. *Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук* *Актуальные проблемы гуманитарных и социальных наук*, 3(5), 108-117.

Fattakhova, M. A. (2022). Green finance instruments and green finance in Uzbekistan. *The Peerian Journal*, 12, 106-110.

Kurbanova, M. A. (2022). Demonstration of verbal innovation in children's word-creation (Lingvopragmatic Approach). *Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities*, 12(1), 21-26.

Kurbanova, M. A. (2021). The occurrence of metaphorical nomination in the speech of Uzbek Children. *ASIAN JOURNAL OF MULTIDIMENSIONAL RESEARCH*, 10(4), 444-448.

Abdujabbarovna, K. M. (2020). Expression of connotation through nonverbal elements in children's communication. *South Asian Journal of Marketing & Management Research*, 10(3), 4-10.

Obidova, G., & Tursunova, M. (2023). Pedagogical conditions for the development of ecological thinking and culture in the process of learning english by students of natural sciences. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 452, p. 07027). EDP Sciences.

Tursunova, M. I. (2019). APPROACHES TO TEACHING WRITING IN ESL CLASSES. In *МОЛОДОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ* (pp. 218-220).

Tursunova, M. I. (2023). Information and Communication Technologies in the Educational Process.

Tursunova, M. I. (2022). Specific Features Of Reading And Its Role In Teaching A Foreign Language. *Indonesian Journal of Innovation Studies*, 18.

Durdubaeva, R., Beknazarov, K., Nomozov, A., Demir, M., Berdimurodov, E., Hojamatova, B., ... & Berdimuradov, K. (2025). Exploring protective mechanisms with triazine ring and hydroxyethyl groups: Experimental and theoretical insights. *Kuwait Journal of Science*, 52(1), 100341.

Ахатов, А. А., Тураев, Х. Х., Ашуров, Ж. М., Умбаров, И. А., Тиллаев, Х. Р., Номозов, А. К., ... & Эшдавлатов, Е. А. (2024). [Cd (OPD) 3SO₄]• H₂O Synthesis, structure and Hirshfeld surface analysis of the complex compound based on Cd (II) salt and O-phenylenediamine. *Вестник. Серия Физическая (ВКФ)*, 91(4), 77-85.

Mukimov, A. S., Turaev, K. K., Tojiev, P. J., Nabiev, D. A., & Nomozov, A. K. (2024). Modern approach to the addition of organomineral additives to increase cement brand. A review. *Chemical Review and Letters*, 7(5), 804-815.

Ahatov, A. A., Kha, T. K., Toshkulov, A. K., Ashurov, J. M., Ra, T. K., & Nomozov, A. K. (2024). Synthesis, crystal structure and properties of tris (benzene-1,2-diamine-N, N')-cadmium naphthalene-1, 5-disulfonate trihydrate complex compound. *Indian Journal of Chemistry*, 63, 1036-1043.

Nomozov, A. K., Ch, E. S., Jumaeva, Z. E., Todjiev, J. N., Eshkoraev, S. S., & Umirqulova, F. A. (2024). Experimental and Theoretical Studies of Salsola oppositifolia Extract as a Novel Eco-Friendly Corrosion Inhibitor for Carbon Steel in 3% NaCl. *International Journal of Engineering Trends and Technology*, 72(9), 312-320.

Eraliyeva, S., Ganiyeva, M., Qo'ldosheva, D., & Zubtiyev, S. (2025). ONA-YO'LDOSH KOMPLEKSI ZARARLANISHI NATIJASIDA YUZAGA KELADIGAN HOMILA ICHI GIPOKSIYASI VA UNING HOMILA YURAK-QON TOMIR SISTEMASI RIVOJLANISHIGA TA'SIRI (ADABIYOTLAR TAHLILI). *Естественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования*, 4(2), 81-84.

Bakridin, Z., Ilnur, A., Azamat, N., Markhabo, R., Gulsara, A., Zavqiddin, R., ... & Sardorbek, A. (2025). Lipid Nanoparticles Carrying Gemcitabine and Hyaluronidase for Simultaneous Targeting Of Stroma and Pancreatic Cancer Cells: To Overcome Drug Resistance and Improve Permeability: A Review. *Journal of Nanostructures*, 15(1), 219-228.

Nigora, K., Bakridin, Z., Gulsara, A., Shahodat, U., & Sardor, Z. (2024). Histological Analysis of the Influence of Nicotine on the Digestive System of Rats.

Uktamovich, Z. S. (2025). PATHOMORPHOLOGICAL AND CLINICAL PECULIARITIES OF RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME IN NEWBORNS BORN TO MOTHERS INFECTED WITH COVID-19. *Medicine, pedagogy and technology: theory and practice*, 3(4), 114-121.

Uktamovich, Z. S. (2024). BIRTH TRAUMA IN NEWBORNS (ANALYTICAL REVIEWS).

Bakridin, Z., Ilnur, A., Azamat, N., Markhabo, R., Gulsara, A., Zavqiddin, R., ... & Sardorbek, A. (2025). Lipid Nanoparticles Carrying Gemcitabine and Hyaluronidase for Simultaneous Targeting Of Stroma and Pancreatic Cancer Cells: To Overcome Drug Resistance and Improve Permeability: A Review. *Journal of Nanostructures*, 15(1), 219-228.

MUKHSINOVA, M., Ortikov, U. U., Khudjaeva, F. S., Abduvokhidov, J. Z., & Abdurazakova, Z. K. EURASIAN BULLETIN OF PEDIATRICS. *EURASIAN BULLETIN OF PEDIATRICS Учредители: Ташкентский педиатрический медицинский институт, Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет*, (3), 98-105.

Мухсинова, М. Х., Утепова, Г. Б., & Убайдуллаева, О. Х. (2023). КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МАЛЫХ АНОМАЛИЙ РАЗВИТИЯ СЕРДЦА У ДЕТЕЙ. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 4(2), 624-631.

Мухсинова, М. Х., & Убайдуллаева, О. Х. НОВЫЙ ДЕНЬ В МЕДИЦИНЕ. *НОВЫЙ ДЕНЬ В МЕДИЦИНЕ Учредители: Бухарский государственный медицинский институт, ООО "Новый день в медицине"*, (3), 170-175.

Kh, M. M., & Ubaydullaeva, O. H. (2021). Diagnostic and therapeutic aspects of acute exertional bronchitis in children. *Uzbek medical journal*, (6), 51-56.

Мухсинова, М. Х., Убайдуллаева, О. Х., Арипова, Г. М., & Аташикова, Р. М. (2021). Особенности течения острых обструктивных бронхитов и бронхиолитов у детей раннего возраста при коррекции их иммуномодулином. *Re-health journal*, (1 (9)), 110-116.

Мухсинова, М. Х., Хужаева, Ф. С., & Абдувохидов, Ж. З. (2021). Малые аномалии сердца у детей. *Re-health journal*, (2 (10)), 173-181.

Мухсинова, М. Х., Маматкулов, Х. М., & Лысенко, Т. Е. (2000). Взаимосвязь цитохимической, метаболической и фагоцитарной активности лейкоцитов при лечении детей раннего возраста с обструктивным синдромом. *Мед. журнал Узбекистана.-2000*, 3, 125.

Ахмедова, Д. И., Мухсинова, М. Х., Абдуразакова, З. К., & Ортиков, У. У. (2021). Особенности течения коронавирусной инфекции у детей (обзор литературы). *Re-health journal*, (1 (9)), 117-125.

Мухсинова, М. Х., Маматкулов, Х. М., & Каримов, М. Ш. (2002). Значение определения оксипролина в крови для оценки тяжести острого обструктивного бронхита у детей раннего возраста. *Педиатрия. Журнал им. ГН Сперанского*, 81(6), 115-117.

Жуманазарова, Д. К., Мухсинова, М. Х., & Утепова, Г. Б. (2024). ВЛИЯНИЕ СМАРТФОНОВ, ГАДЖЕТОВ И ДРУГИХ СОВРЕМЕННЫХ ЭКРАННЫХ ДИВАЙСОВ НА РАЗВИТИЕ РЕЧИ И КОГНИТИВНЫЕ СПОСОБНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. *Академические исследования в современной науке*, 3(8), 150-152.

Мухсинова, М. Х., Джалилова, Г. Р., & Рўзиев, Ш. И. (2024). БОЛАЛАРГА КЎРСАТИЛГАН ПЕДИАТРИК ТИББИЙ ЁРДАМ НУҚСОНЛАРИНИ БАҲОЛАШ. *Журнал гуманитарных и естественных наук*, (7), 68-71.

Kholmuradovna, M. M., Vektursunovna, U. G., Tashkenbayevich, A. S., & Khamzayevna, U. O. (2024). Relationship of Blood Oxypoline Level with the Severity of Obstructive Bronchitis in Children. *American Journal of Pediatric Medicine and Health Sciences (2993-2149)*, 2(2), 143-147.

Мухсинова, М. Х., Ходжиметов, Х. А., Илхомова, Х. А., & Абдувохидов, Ж. З. (2022). CLINICAL AND DIAGNOSTIC FEATURES OF MARFAN SYNDROME IN CHILDREN. *УЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ*, 3(1).

Mukhsinova, M. (2021). OXYPROLINE AS AN INDICATOR FOR ASSESSING THE SEVERITY OF ACUTE OBSTRUCTIVE BRONCHITIS IN CHILDREN. *InterConf*.

Мухсинова, М. Х., Юнусова, Р. Т., & Ильхамова, Х. А. (2021). ASSESSMENT OF THE SEVERITY OF ACUTE OBSTRUCTIVE BRONCHITIS AND BRONCHIOLITIS IN EARLY CHILDREN DEPENDING ON THE LEVEL OF OXIPROLIN IN THE BLOOD. *УЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ*, (SPECIAL 1).

Mukhsinova, M. K. (2021). CONNECTIVE TISSUE HEART DYSPLASIA IN CHILDREN (LITERATURE REVIEW). *Journal of Healthcare in Developing Countries (JHCDC)*, 1(2), 24-27.

MUKHSINOVA, M., Ortikov, U. U., Khudjaeva, F. S., Abduvokhidov, J. Z., & Abdurazakova, Z. K. EURASIAN BULLETIN OF PEDIATRICS. *EURASIAN BULLETIN OF PEDIATRICS Учредители: Ташкентский педиатрический*

медицинский институт, Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, (3), 98-105.

Собирова, Э. А., & Мухсинова, М. Х. (2020). СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ РЕАКТИВНОГО АРТРИТА У ДЕТЕЙ. In *НАУКА И ТЕХНИКА. МИРОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ* (pp. 219-222).

Meliyeva, D. O. (2025). BOSHLANG‘ICH SINFI O‘QUVCHILARINING MUSTAQIL ISHLASH KO‘NIKMALARINI INNOVATSION YONDASHUV ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH MEKANIZMI. *Inter education & global study*, (2), 320-328.

Мелиева, Д. (2024). Boshlang ‘ich sinfi o ‘quvchilarining mustaqil ishlash qobiliyatini rivojlantirishning davlat miqyosidagi ahamiyati. *Журнал универсальных научных исследований*, 2(5), 1106-1108.

Nurmukhamedova, L. (2023). Education of Students in Need of Help. *Telematique*, 22(01), 2636-2641.

Nurmuamedova, L. S. (2023). Some Issues of Education of Students in Need of Help. *European Journal of Pedagogical Initiatives and Educational Practices*, 1(2), 149-155.

Nurmukhamedova, L. S. (2023). SPECIFIC CHARACTERISTICS OF EDUCATION OF CHILDREN WITH DISABILITIES IN A FAMILY. *Oriental Journal of Education*, 3(03), 66-73.

Nurmukhamedova, L. (2022). SCIENTIFIC-THEORETICAL BASIS OF STUDYING THE SOCIO-PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE RELATIONSHIP OF CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS TO THEIR PARENTS. *The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research*, 4(11), 54-58.

Nurmuamedova, L. (2022). DEVELOPMENT OF SPEECH OF MENTALLY RETARDED STUDENTS IN TECHNOLOGY LESSONS. In *Conference Zone* (pp. 710-714).

Nurmukhamedova, L. S. (2022). THE UNIQUENESS OF FAMILY RELATIONS TO A CHILD WHO NEEDS SPECIAL HELP. *Oriental Journal of Education*, 13-19.

Nurmukhamedova, L. S. (2022). THE UNIQUENESS OF FAMILY RELATIONS TO A CHILD WHO NEEDS SPECIAL HELP. *Oriental Journal of Education*, 13-19.

Salomova, R. N. (2025, May). ABDUQODIR SHAKURIYNING JADIDCHILIK HARAKATIDAGI O‘RNI. In *INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERDISCIPLINARY SCIENCE* (Vol. 2, No. 5, pp. 249-254).

Muxtorqulova, R., & Salomova, R. N. (2025). Abduqodir Shakuriyning yangi usul maktablari va o'qitish metodikasi. *МАКТАБГАЧА ВА МАКТАВ ТА'ЛИМИ JURNALI*, 3(5).

Саломова, Р. (2025). ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. *Предпринимательства и педагогика*, 4(1), 123-129.

Salomova, R. N. V. (2025). The Effectiveness of Blended Education in Educational Institutions. *ASEAN Journal of Educational Research and Technology*, 4(1), 33-38.

Rakhimov, B., Shadmanov, A., Salomova, F., Mamatkulov, B., & Nurmatov, B. (2024). Clinical characteristic of first COVID-19 patients hospitalized at the multidisciplinary clinic of the Tashkent Medical Academy: A single-center retrospective study. *Current research in Clinical Medicine and drug discovery*, 3(1).

Salomova, R. (2023). METHODOLOGY FOR DEVELOPING INFORMATION-TECHNOLOGICAL READINESS OF THE FUTURE INFORMATION TECHNOLOGY (IT) TEACHER ON THE BASIS OF CLUSTERING FORMS OF EDUCATION. *Science and innovation*, 2(B2), 680-684.

Саломова, Р. В. ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ТАЪЛИМ ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИГА ЖОРИЙ ЭТИШ. *ТОШКЕНТ-2021*, 26.

Хушбоқов, Қ. (2024). СОДЕРЖАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ПРАВСТВЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У УЧАЩИХСЯ. *Предпринимательства и педагогика*, 3(1), 27-34.

Shokirovich, K. K. (2023). "Linguistic study of the concept of" birth" and" death" in the Uzbek language. *Gospodarka i Innowacje.*, 36, 263-268.

Xushboqov, Q. S. (2022). О 'ЗБЕК KIRILL VA LOTIN ALIFBOSI BORASIDAGI TURLI QARASHLAR. *Central Asian Academic Journal of Scientific Research*, 2(5), 385-391.

Djoraevich, E. B., Shokirovich, K. K., Shodieva, K. K., & Gayratovna, Y. G. A Commentary on a Poem. *International Journal on Integrated Education*, 4(3), 122-125.

Бабабекова, Г. Б. (2024). ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ПУТЬ К ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОЧНОЙ ИНТЕГРАЦИИ НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА В УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ. *Science and innovation*, 3(Special Issue 18), 770-774.

Бабабекова, Г. Б. (2024). РАЗВИТИЯ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ФИНАНСОВ: КЛЮЧ К ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ И БЛАГОПОЛУЧИЮ. *Экономика и социум*, (12-1 (127)), 660-665.

- Бабабекова, Г. Б. (2024). РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ: КЛЮЧ К ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ И БЛАГОПОЛУЧИЮ. *Экономика и социум*, (2-2 (117)), 402-407.
- Vaxtiyarovna, B. G., & Vaxtiyarovna, B. N. (2024). NARX KATEGORIYASIGA BO‘LGAN NAZARIY QARASHLAR. *Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика)*, (6), 465-474.
- Vaxtiyarovna, B. G. (2024). IQTISODIY ISLOHOTLARNING MILLIY XO‘JALIKLARDA NARXNI SHAKLLANISHIGA TASIRI. *Eurasian Journal of Academic Research*, 4(7S), 734-737.
- Бабабекова, Г. Б. (2023). ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ПЕДАГОГОВ. *Экономика и социум*, (11 (114)-1), 609-613.
- Бабабекова, Г. (2021). Налоговое администрирование в узбекистане и в зарубежной практике. *Архив научных исследований*, 1(1).
- Бабабекова, Г. Б. (2019). ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ. *Бенефициар*, (35), 15-16.
- Naimov, M. (2024). SURXON VOHASINING TURMUSH TARZI, TARIXIY MADANIYATI VA O‘ZIGA XOSLIGI. *Journal of universal science research*, 2(5), 1089-1094.
- Naimov, M. (2024). MUSIQA MASHG‘ULOTLARIDA BOLALARGA FOLKLOR QO‘SHIQLARNI O‘RGATISH. *Journal of universal science research*, 2(5), 1047-1051.
- Naimov, M. (2024). SONG GENRE-ITS PLACE IN FOLKLORE ART. *Journal of universal science research*, 2(5), 1067-1072.
- БАХШИ-ДЕСТАНЧИ, П. В. И. (2021). Performing schools and tutorial methods in the epic art of bagshy-dessanchy. *РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ*, 72.
- Jasurbek, F., & Vaxtiyor, S. (2024). AXBOROT TELEKAMUNIKATSIYA HAMDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNI SAMARALI RAVISHDA YOSH AVLODGA ORGATISH. *Eurasian Journal of Academic Research*, 4(7S), 1262-1266.
- Jo‘Raboev, I., & Sharipov, B. (2024). INNOVATSION RIVOJLANISH SHAROITIDA TURIZM SALOHİYATIDAN FOYDALANISH JARAYONLARINI TAKOMILLASHTIRISH. *Eurasian Journal of Academic Research*, 4(7S), 958-961.
- Normurodov, X., & Vaxtiyor, S. (2024). RAQAMLI IQTISODIYOT. *Eurasian Journal of Academic Research*, 4(7S), 1304-1306.
- Bobokulov, F., Fozilov, S., Vaxtiyor, S., & Murodullo, K. (2023). The content of acidic components in the technical gas and their impact on the environment. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 390, p. 04030). EDP Sciences.

Daminova, M., & Durдона, O. (2025). Specific Features of Attention of Mentally Retarded Students. *European International Journal of Pedagogics*, 5(03), 106-108.

Daminova, M., & Sug'diyana, H. (2025). Elementary Mathematical Imagination of Mentally Retarded Students and The Specific Features of The Skills Application in Daily Life. *European International Journal of Pedagogics*, 5(03), 113-116.

Эшбаев, Э. А., Зуфаров, А. А., & Мухсинова, М. Х. (2025). ЧАҚАЛОҚЛАР ҚИЗИЛЎНГАЧ АТРЕЗИЯСИННИНГ ТУРЛИ ХИЛ КЛИНИК-МОРФОЛОГИК ВАРИАНТЛАРИДА ИММУНОГИСТОКИМЎВИЙ ТЕКШИРУВНИНГ АҲАМИЯТИ.

Мухсинова, М. Х., Эшбаев, Э. А., & Зуфаров, А. А. (2025). ТУҒМА ҚИЗИЛЎНГАЧ АТРЕЗИЯСИННИНГ КЛИНИК-МОРФОЛОГИК ИККИНЧИ ВАРИАНТИДА ЮЗАГА КЕЛАДИГАН ЎЗГАРИШЛАР.

Мухсинова, М. Х., Эшбаев, Э. А., & Зуфаров, А. А. (2025). ИЗОЛЯЦИЯЛАШГАН ТРАХЕЯ ФИСТУЛАСИ ВАРИАНТИДАГИ ҚИЗИЛЎНГАЧ АТРЕЗИЯСИННИНГ МОРФОЛОГИК ЖИҲАТЛАРИ.

Abdukhamitovna, F. M. (2025). ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND BANKING: ENHANCING MARKET ADVANTAGE. *YANGI O'ZBEKISTON, YANGI TADQIQOTLAR JURNALI*, 2(9), 318-325.

Meliyeva, D. O. (2025). BOSHLANG'ICH SINFI O'QUVCHILARINING MUSTAQIL ISHLASH KO'NIKMALARINI INNOVATSION YONDASHUV ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH MEKANIZMI. *Inter education & global study*, (2), 320-328.

Мелиева, Д. (2024). Boshlang 'ich sinfi o 'quvchilarining mustaqil ishlash qobiliyatini rivojlantirishning davlat miqyosidagi ahamiyati. *Журнал универсальных научных исследований*, 2(5), 1106-1108.

Ashurova, M., & Lochinbek, H. (2025). O 'ZBEKISTONDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA TRANSPORT VA YO 'LLAR AHAMIYATI VA RIVOJLANTIRISH YO 'LLARI. *Journal of universal science research*, 3(2), 246-251.

Maftuna, A., & Sharafiddin, C. (2022). Characteristics of Seasonality and the Role of Migration in the Supply of Tourism Products. *American Journal of Economics and Business Management*, 5(10), 116-120.

Maftuna, A., & Sharafiddin, C. (2022). PROVISION OF HUMAN RIGHTS IN THE FIELD OF TOURISM IN MODERN MUSLIM COUNTRIES. *International Journal Of Management And Economics Fundamental*, 2(10), 1-4.

Maftuna, A., Choriyeu, A., & Sitora, K. ECOTOURISM OF UZBEKISTAN AND ECOLOGIC POTENTIAL OF SURKHANDARYA REGION IS A NEW BRANCH OF INTERNATIONAL TOURISM. *Zbiór artykułów naukowych recenzowanych.*, 42.

AMIRQULOV AZAMJON, & Z.Axrarova. (2025). BOSHLANG'ICH SINFI O'QUVCHILARIDA KREATIVLIK QOBILIYAT ASOSIDA IQTISODIY BILIMLARNI SHAKLLANTIRISH. ACUMEN: International Journal of Multidisciplinary Research, 2(5), 450–457. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/aijmr/article/view/104897>

Amirqulov Azamjon Joniql o'g'li. (2025). BOSHLANG'ICH SINFI O'QUVCHILARIDA KREATIV QOBILIYATLARNI RIVOJLANTIRISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR. ACUMEN: International Journal of Multidisciplinary Research, 2(5), 458–463. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/aijmr/article/view/104896>

TALABALARGA TIBBIY TA'LIM BERISHDA SIMULYATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH S Boboxonov, Z Absoatova
Modern Science and Research 3 (6), 204-207 2024

[https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=1KIof3AAA
AAAJ&citation_for_view=1KIof3AAAAAJ:2osOgNQ5qMEC](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=1KIof3AAA&citation_for_view=1KIof3AAAAAJ:2osOgNQ5qMEC)

SURGICAL TREATMENT OF SURGICAL DISEASES S Boboxonov Modern Science and Research 2 (10), 730-733 2023

[https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=1KIof3AAA
AAAJ&citation_for_view=1KIof3AAAAAJ:9yKSN-GCB0IC](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=1KIof3AAA&citation_for_view=1KIof3AAAAAJ:9yKSN-GCB0IC)

XIRURGIK KASALLIKLARNI JARROHLIK YO'LI BILAN DAVOLASH B Sherzod Qo'chqor o'g' 2023

[https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=1KIof3AAA
AAAJ&citation_for_view=1KIof3AAAAAJ:d1gkVwhDpl0C](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=1KIof3AAA&citation_for_view=1KIof3AAAAAJ:d1gkVwhDpl0C)

EFFECTIVE APPLICATION OF ADVANCED EDUCATIONAL METHODS IN THE FIELD OF MEDICINE S Boboxonov, Z Absoatova
Modern Science and Research 2 (10), 187-189 2023

[https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=1KIof3AAA
AAAJ&citation_for_view=1KIof3AAAAAJ:u5HHmVD_uO8C](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=1KIof3AAA&citation_for_view=1KIof3AAAAAJ:u5HHmVD_uO8C)

